

XITOIY TILI MUSTAQIL TA'ILIMIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN TA'LIM DASTURLARIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169990>

Shasaidova Lola Shamaksudovna

Doktorant. PhD

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

+998881311028

E-mail: lshasaidova@gmail.com

ANNOTATSIYA

Kompyuter texnologiyalari sun'iy intellekt bosqichiga ko'tarilar ekan, uning xitoy tili ta'limiga ta'siri ham ortib, o'qitish usullari va shakllarini o'zgarishiga olib kelmoqda. Mazkur maqolada xitoy tili mustaqil ta'limida sun'iy intellektga asoslangan ta'lim platformalaridan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Xitoy tili ta'limi, sun'iy intellekt, ta'lim dasturlari, GPT.

So'nggi yillarda sun'iy intellekt texnologik innovatsiyalarning asosiy va raqamli iqtisodiyot davrining muhim ustuniga aylandi. 2016 yildan beri 40 dan ortiq mamlakatlar va mintaqalar sun'iy intellektni rivojlantirishni milliy strategiya darajasiga olib chiqdi. Yevropa Ittifoqining 2030 raqamli kompas dasturida sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirishga ko'maklashish muhim maqsad sifatida belgilangan.

Qo'shma shtatlarda sun'iy intellekt tashabbusining Milliy boshqaruvi, sohaga doir tadqiqotlar ishchi guruhi va boshqa agentliklar faoliyat yuritmoqda.

Xitoy Kommunistik partiyasi Markaziy Qo'mitasining milliy iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishning besh yillik rejasi (2022 yil) hamda 2035 yilga mo'ljallangan uzoq muddatli maqsadlarni ishlab chiqish strategiyasida sun'iy intellekt kabi qator istiqbolli va yirik ilmiy-texnologik loyihalarga e'tibor qaratilish belgilangan.

Yaponiya 2021 yil iyun oyida sun'iy intellekt innovatsiyalarini yaratish rejalarini ilgari surish va raqamli hukumatni barpo qilishda mazkur texnologiyalarni joriylantirish strategiyasi ishlab chiqdi.

Bugungi kunda sun'iy intellektidan foydalanish dunyoning turli mamlakatlarida zamonaviy ta'lim amaliyotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Yetakchi ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini optimallashtirish va ta'lim jarayoni

samaradorligini oshirish maqsadida sun'iy intellekt texnologiyalari faol joriy etilmoqda.

Masalan, Qo'shma Shtatlarda universitetlar ta'limni shaxsiylashtirish, o'quv dasturlarini talabalarning individual ehtiyojlariga moslashtirish uchun sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanmoqda. Bunday tizimlar talabalarning ma'lumotlarini monitoring qilib, natijaga ko'ra didaktik materiallar va ta'lim usullari bo'yicha shaxsiy tavsiyalarni taklif qiladi. Sun'iy intellekt texnologiyalari bo'yicha ilg'or mamlakatlardan Xitoyda universitetlar talabalar faoliyatini nazorat qilish va ularning o'quv faoliyatini boshqarishda aqlli tizimlardan foydalanishi bugungi kunda o'z samarasini ko'rsatib kelmoqda.

Yaponiyada esa sun'iy intellekt o'quvchilarga o'quv materialni o'zlashtirishda duch keladigan savollarga javob beruvchi va qo'shimcha didaktik materiallarni taklif qiliuvchi virtual assistent sifatida foydalaniladi.

Finlyandiya va Shvetsiya kabi Yevropa mamlakatlarida sun'iy intellekt tizimlari ta'lim ma'umotlarini tahlil qilish va o'quv dasturini optimallashtirishda qo'llaniladi.

Hindiston va Braziliya kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda sun'iy intellekt moliyaviy va texnologik cheklovlar o'rnatilganiga qaramay, onlayn kurslar, ta'lim ilovalari va moslashuvchan o'quv platformalari yaratish uchun ishlatiladi.

Ayni damda tillarni o'rganish uchun sun'iy intellektga asoslangan ko'plab ilovalar mavjud. GPT, Duolingo, Google Gemini kabi ilovalar foydalanuvchilarga shaxsiylashtirilgan kurslarni taqdim etishi mumkin.

GPT xitoy tilini o'rganishga qaratilgan ixtisoslashtirilgan sun'iy intellekt dastiridir. U shunchaki raqamli lug'at yoki tarjimon emas, balki til o'rganish bo'yicha keng qamrovli vositadir. U oddiy va murakkab iboralarni tuzishi hamda talqin qilishi bilan birga kontekstual tarjimalar va tushuntirishlarni taklif qilishi mumkin. Masalan, foydalanuvchi biron bir xitoycha idiomani kiritsa, nafaqat tarjimasini, balki qo'llanilish vaziyatidan tortib madaniy etimologiyasini ham tushuntiradi.

GPT yordamida xitoy tilini o'rganishning asosiy funktsiyalari

Yakka tartibda til o'rganish

Boshlang'ich darajadagi xitoy tili o'rganuvchilar mazkur bosqichda duch keladigan ohanglarni o'zlashtirish bilan bog'liq qiyinchiliklar va xatolarni bartaraf etishda ohangni aniqlash va farqlash o'yinlari, tog'ri talaffuz qilish kabi maxsus mashqlarni va yakka tartibdagi darslarni taqdim etishi mumkin.

Interaktiv suhbat amaliyoti

Xitoyda bo'lib o'tadigan ilmiy, ma'rifiy yoki ishbilarmonlik uchrashuvga tayyorgarlik ko'rayotganlar uchun ushbu vosita foydalanuvchiga mazkur

vaziyatlarda qoʻllaniladigan iboralar va etiket qoidalarini jamlagan autentik suhbatni taklif qilishi mumkin.

Madaniy kontekst integratsiyasi

Oziq-ovqat bilan bogʻliq lugʻatni oʻrganayotganda, GPT nafaqat tarjimalarni taqdim etadi, balki Xitoy taomlarining kelib chiqish tarixi yoki taomlanish odatlarining milliy-madaniy ahamiyatini ham tushuntiradi.

GPT yordamida xitoy tilini oʻrganish uchun maqsadli foydalanuvchilar

Talaba yoki oʻquvchilar

Boslangʻich darajadan yuqori darajadagi til oʻrganuvchilar individual dars rejalari, lugʻat mashqlari va grammatik izohlardan foydalanishlari mumkin. Natijada u mustaqil oʻrganish uchun ideal vositaga aylanadi.

Biznes mutaxassislari

Xitoy tilida soʻzlashuvchi mamlakatlar bilan hamkorlik qiluvchilar uchun GPT bilan xitoy tili amaliyoti boʻyicha treninglar taklif qiladi, unda asosiy eʼtibor biznes terminologiyasi, mulqotdagi ijtimoiy-madaniy omillar va biznes etikasiga qaratiladi.

Sayohatchilar va chet elliklar

Sayohatchilar va chet elliklar GPT yordamida kundalik hayot uchun zarur iboralarni oʻrganishlari va mahalliy urf-odatlar haqida tushunchaga ega boʻlishlari mumkin, bu esa madaniy moslashuvni osonlashtiradi.

Xitoy tilini oʻrganishdan ChatGPT Plusdan foydalanish

ChatGPT Plus-ga kirib yoki obuna boʻlib, bepul sinov muddatini osongina boshlash uchun Yeschat.ai saytida til bilish darajasi, leksika, grammatika, suhbat amaliyoti kabi taʼlim maqsadlariga qarab oʻrganish rejimini tanlab, quyidagi imkoniyatlardan foydalanish mumkin.

1.Rasm. Learn-Chinese-with-GPT intrfeysi¹

¹ <https://www.yeschat.ai/ru/gpts-20ToEoe5Op-Learn-Chinese-with-GPT>

Sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash til o'rganish samaradorligi va sifatini oshirib, shaxsiylashtirilgan va avtonom til o'rganish tajribasini taqdim etdi. Biroq, sun'iy intellekt texnologiyasining o'ziga xos cheklovlari, tilni to'liq o'zlashtirish imkoniyatini bermaydi. Shu sababli, sun'iy intellekt texnologiyasining xitoy tili ta'limiga ta'siri va muammolarini qayta ko'rib chiqish kerak bo'ladi.

Xitoy tilini o'rganish uchun eng yaxshi AI ilovalari

Ilova nomi	Og'zaki yoki yozma qidiruv	Sun'iy intellekt bot ovoz sifati	Ovoz tezligini o'zgartirish imkoniyati	Real vaqtda tuzatishlar imkoniyati	O'quv mavzularini rejalashtirilganligi
------------	----------------------------	----------------------------------	--	------------------------------------	--

1. ChatGPT 	Ikkisi ham	Juda zo'r	-	Talab bo'yicha	Mustaqil rejalashtirish
2. Microsoft Copilot 	Yozma	Yaxshi	+/-	Talab bo'yicha	Mustaqil rejalashtirish
3. Google Gemini 	Yozma	+/-	+/-	Talab bo'yicha	Mustaqil rejalashtirish
4. Tutor Lily 	Ikkisi ham	Yaxshi	+	+	Yaxshi rejalashtirilgan
5. Talkpal AI 	Ikkisi ham	Yomon	+	+	Yaxshi rejalashtirilgan
6. Univerbal	Ikkisi ham	Yomon	+	+	Yaxshi
7. Superchinese	Ikkisi ham	Juda yaxshi	+	+	Juda yaxshi rejalashtirilgan
8. Memrise 	Ikkisi ham	Yaxshi	+	+	Yaxshi rejalashtirilgan

9. Ling	Muammolar mavjud	Juda yaxshi	+	+	Juda yaxshi rejalashtirilgan
10. Mondly 	Ikkisi ham	O'rta	+	+	Yaxshi rejalashtirilgan

ADABIYOTLAR

1. Lin Wang. The Application and Impact of Artificial Intelligence in International Chinese Language Education: A Case Study of ChatGPT. Education Language and Sociology Research. Vol. 4, No. 3, 2023.
2. Shasaidova L.Sh. Xitoy tili mustaqil ta'limida ChatGPT botidan foydalanish imkoniyatlari. Innovations in technology and science education. Vol 2, issue 17. Pp.337-341.
3. Кузнецов А.В. Цифровая история и искусственный интеллект: перспективы и риски применения больших языковых моделей // Новые информационные технологии в образовании и науке. 2022. С. 53–57